

НА ПУТИ К УГЛЕРОДНОЙ НЕЙТРАЛЬНОСТИ: ГЛОБАЛЬНЫЕ НАМЕРЕНИЯ И ЛОКАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Соколова Анастасия Александровна

доцент, к.э.н., Санкт-Петербургский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15187137>

Аннотация. В статье определены основные тенденции мирового перехода к низкоуглеродной нейтральной экономике и условия формирования устойчивого развития экономики. Представлены результаты сравнительного анализа международного опыта применения системы торговли квотами на выбросы углерода. Проведено исследование развития национального углеродного рынка Китая как одного из передовых опытов локальных инициатив. Авторами статьи предпринята попытка обосновать необходимость внедрения «локальных инициатив» - пилотных проектов с различными механизмами ценообразования для выбросов углерода как возможность реализовать «глобальные намерения» устойчивого развития - политику декарбонизации.

Ключевые слова: локальные инициативы низкоуглеродного развития, углеродная нейтральность, системы торговли квотами на выбросы, механизмы ценообразования на выбросы углерода, пилотная система торговли квотами на выбросы, низкоуглеродная экономика.

Abstract. The article defines the main trends of the global transition to a low-carbon neutral economy and the conditions for the formation of sustainable economic development. The results of a comparative analysis of international experience in the application of a carbon emission trading system are presented. A study of the development of China's national carbon market as one of the best practices of local initiatives was conducted. The authors of the article attempted to justify the need to implement "local initiatives" - pilot projects with various pricing mechanisms for carbon emissions as an opportunity to implement the "global intentions" of sustainable development - decarbonization policy.

Key words: local low-carbon development initiatives, carbon neutrality, emissions trading systems, carbon pricing mechanisms, pilot emissions trading system, low-carbon economy.

Izoh. Maqolada global miqyosda past uglerodli neytral iqtisodiyotga o'tishning asosiy tendentsiyalari va barqaror iqtisodiy rivojlanishni shakllantirish shartlari ko'rsatilgan. Uglerod savdosi tizimini qo'llash bo'yicha xalqaro tajribaning qiyosiy tahlili natijalari keltirilgan. Mahalliy tashabbuslarning eng yaxshi amaliyotlaridan biri sifatida Xitoyda milliy uglerod bozorini rivojlantirish bo'yicha tadqiqot o'tkazildi. Maqola mualliflari barqaror rivojlanishning "global niyatlari" - dekarbonizatsiya siyosatini amalga oshirish imkoniyati sifatida "mahalliy tashabbuslar" - uglerod chiqindilari uchun turli narx mexanizmlari bilan tajriba loyihalarini joriy etish zarurligini asoslashga harakat qilishdi.

Kalit so'zlar: past uglerodli rivojlanish bo'yicha mahalliy tashabbuslar, uglerod neytralligi, emissiya savdosi tizimlari, uglerod narxini belgilash mexanizmlari, emissiyalarning uchuvchi savdo tizimi, past uglerodli iqtisodiyot.

Начало 20-х годов XXI века ознаменовалось декларируемыми глобальными намерениями достижения углеродной нейтральности к середине века (2050–2070 гг.) ведущими экономиками мира. Это положение было закреплено большинством участников Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в 2021 г. в Глазго. Сложная геополитическая обстановка и экономический кризис поставили под угрозу снижение приоритетности политики декарбонизации и отсрочки введения более жестких ограничительных мер. В условиях ужесточения внешнеэкономических ограничений локальные инициативы низкоуглеродного развития приобретают все большую актуальность, а вместе с тем и проблема выбора инструментов климатической политики становится еще более сложной и важной задачей.

Методы и материалы

Последние десятилетия ознаменованы активными дискуссиями относительно глобальных намерений и локальных инициатив по достижению низкоуглеродной нейтральной экономики, что нашло отражение в работах таких авторов как Кранина Е.И. [Кранина, 2021], Бояркина А.В. [Бояркина, 2021], Лукишина Л.В. [Лукишина, 2025], Беликова С. С., Беликов А. В. [Беликова, Беликов, 2022], и других учёных.

Исследование построено на основе диалектического подхода, исходя из предположения, что для выполнения глобальных намерений по достижению низкоуглеродной нейтральности необходимо выявить наиболее эффективные практики локальных инициатив низкоуглеродного развития, в частности определить эффективные инструменты реализации климатической политики. В процессе исследования использовались экономико-математический, сравнительный анализ накопленных результатов по данной проблематике, синтез, классификация, группировка данных, обобщение теоретического материала и другие методы научных исследований.

Результаты

Одним из перспективных инструментов на пути к углеродно-нейтральной экономике нам видится внедрение системы торговли квотами на выбросы (Emissions Trading System, парниковых газов ETS, далее – СТК). Зарекомендовавший себя в мировой практике рыночный инструмент сокращения выбросов парниковых газов, который действует на основе механизма cap-and-trade («ограничения и торговля»). С помощью мер государственного регулирования и контроля устанавливается верхний пороговый уровень, который соответствует уровню допустимого «ограничения», на общий объем выбросов в одном или нескольких секторах экономики. Действующие хозяйственные субъекты в выбранных секторах экономики обязаны иметь разрешения на каждую единицу своих выбросов. Данные разрешения могут быть рассмотрены как «опционы на углеродные выбросы», которые компании получают бесплатно. При производственной необходимости компании могут приобрести дополнительные лимиты на выбросы у государства или компаний, участвующих в системе (рис.1).

Рисунок 1. Система торговли квотами на выбросы (Emissions Trading System, ETS, СТК)

Составлено авторами

По данным Всемирного банка, на текущий момент около 40 стран и более 20 городов, штатов, провинций используют механизмы ценообразования на выбросы углерода [2]. Большинство крупных экономик мира имеют прототипы СТК или уже функционирующие системы, некоторые экономики разработали детальные планы по их имплементации. Одной из наиболее крупных по охвату выбросов парниковых газов СТК является китайская.

В пятерку крупнейших мировых эмитентов диоксида углерода на 2022 г. входят: Китай, США, Индия, Россия, Япония (рис.2).

Рисунок 2. Глобальное распределение эмитентов диоксида углерода в 2022 г.

Составлено авторами по данным Statista

Китай выступает крупнейшим в мире потребителем энергии и эмитентом углерода. В 2021 году на Китай пришлось более четверти мировых объемов выбросов углекислого газа [6].

Более десяти лет Китай занимается созданием и развитием национального углеродного рынка. В выбранной стратегии прослеживается убежденность руководства страны в том, что введение цены на углерод на ключевых рынках в долгосрочной перспективе неизбежно. В ходе выступления на Генассамблее ООН 22 сентября 2020 г. Председатель КНР Си Цзиньпин объявил, что помимо достижения пика в выбросах до 2030 г., Китай собирается достичь углеродной нейтральности к 2060 г. [3]. На мероприятии ООН (Climate Ambition Summit) в декабре 2020 г. Си Цзиньпин объявил также о цели по сокращению выбросов CO₂ на единицу ВВП минимум на 65% до 2030 г. по сравнению с уровнем 2005 г. [4]. Помимо этого, в феврале 2021 г. Китай объявил об обязательствах по достижению доли возобновляемых источников энергии в 40% к 2030 г. [5].

В январе 2024 года Председатель ШЭЭБ Лай Сяомин отметил, что «Китай в настоящее время может похвастаться крупнейшим в мире рынком торговли квотами на выбросы углерода». К началу 2024 г. совокупный объем квот на выбросы углерода на национальном углеродном рынке составил 440 млн тонн стоимостью 24,9 млрд юаней (3,5 млрд долларов) [1].

В России в 2021 г. была принята Стратегия социально-экономического развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 г. В ней отмечается, что различные механизмы ценообразования для углерода будут рассматриваться как возможные составляющие национальной политики декарбонизации. В 2021 г. также было объявлено о запуске пилотного проекта СТК на Сахалине, а в марте 2022 г. подписан специальный федеральный закон, который устанавливает правовые основы для проведения эксперимента и в других регионах [7].

В 2023 г. президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что достижение углеродной нейтральности и переход к «зелёной» экономике являются «приоритетной стратегической задачей Нового Узбекистана» [8]. По прогнозам Института макроэкономических и региональных исследований, опубликованным в 2023 году, Узбекистан может достичь углеродной нейтральности к 2050 году (оптимистичный прогноз). Для этого потребуется ежегодное снижение выбросов углекислого газа в среднем на 4,2 млн тонн [9].

Заключение

Проведённые авторами исследования показали, что внедрение пилотных проектов с различными механизмами ценообразования для выбросов углерода в Российской Федерации является ключевым инструментальным аппаратом, способствующим реализации политики декарбонизации.

Осуществляемая разработка Стратегии достижения углеродной нейтральности Узбекистана помимо оценки потенциала сокращения выбросов в секторах экономики, анализе перспективных «зеленых» технологий, должна содержать и локальные инициативы в виде формирования пилотных проектов с различными механизмами ценообразования для выбросов углерода.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Бабаев К.В. Особенности системы торговли выбросами углекислого газа в КНР // Этап: Экономическая теория, анализ, практика. 2024. №5. С.89-98. EDN: ZBGMFW
2. Беликова С. С., Беликов А. В. Восток и запад: глобальные вызовы на пути достижения углеродной нейтральности // Управление. 2022. №2. С.5-13. EDN: ITZOSJ
3. Бобылев С.Н., Барабошкина А.В., Джу Сюан Приоритеты низкоуглеродного развития для Китая // Государственное управление. Электронный вестник. 2020. №82. С. 114-139. DOI: 10.24411/2070-1381-2020-10095. EDN: WXWLAK
4. Бояркина А.В. Экологическое направление во внешнеполитической стратегии КНР // Вестник РУДН. Серия: Международные отношения. 2021. №2. С.325-337. EDN: MEVUAQ
5. Дун Чжанфэннь. Пора зеленых финансов // Китай. 2021. № 5 (187). С. 21-23. URL: <http://www.kitaichina.com>.
6. Крапина Е.И. Китай на пути к достижению углеродной нейтральности // Финансовый журнал. 2021. №5. С.51-61. EDN: TNRWJE
7. Лукишина Л.В. Анализ проблем низкоуглеродного развития экономики России в условиях санкционного давления //Финансовый бизнес. 2025. №1. С.85-88.. EDN: BMZFJC
8. Переход к «зеленой» экономике и углеродная нейтральность - стратегическая задача Узбекистана // Газета.uz, <https://www.gazeta.uz/ru/2023/12/01/climate-summit/> (19.0.2025 – дата обращения)
9. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-436 от 02.12.2022 г. «О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход республики Узбекистан на «зеленую» экономику до 2030 года»